

УДК 316.36

ТЕОЛОГИЯ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ: БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ**FAMILY SYSTEMS THEOLOGY: BIBLICAL FOUNDATIONS FOR A FUNCTIONAL FAMILY**

Кривонис А.Б., Чирков К.В.
Krivosnis A.B., Chirkov K.V.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучена взаимосвязь между библейским пониманием семейных отношений и современным подходом к системной семейной психотерапии. Основной акцент сделан на том, что гармоничные семейные отношения в функциональной семье основаны на принципах библейского учения, с которыми гармонируют ключевые аспекты семейной системной психологии. Уделено внимание роли каждого члена семьи в поддержании внутренней духовной целостности и устойчивости системы в целом.

Abstract. The article explores the relationship between the biblical understanding of family relations and the modern approach of systemic family psychotherapy. The main emphasis is placed on the fact that harmonious family relations in a functional family are based on the principles of biblical teaching, which are in harmony with the key aspects of family system psychology. Attention is paid to the role of each family member in maintaining the internal spiritual integrity and stability of the system as a whole.

Ключевые слова: гармоничная семья, христианская семья, теология, системная семейная психология, семейные системы

Keywords: harmonious family, christian family, theology, systemic family psychology, family systems

Колоссальный информационный поток современного мира способствует появлению и развитию новых технологий. Однако в вопросах взаимодействия в обществе, построения гармоничной семьи, охраны детства и других вечных общечеловеческих проблемах такой активный прогресс отсутствует. В связи с этим, можно предположить, что критерии научного познания для решения таких проблем непригодны и требуют нового критического осмысления. Об этом открыто высказываются ученые. Например, доктор философских наук Д. Шмонин в интервью информационному агентству РИА Новости так резюмировал эту проблему: «Классический идеал объективного мира, сформированный в XVII–XVIII веках и ставший своего рода светской религией для самих ученых, сегодня не адекватен полноте научного знания» [5].

Теология дает более устойчивый фундамент для исследования и познания мира на принципах, заложенных в Священном Предании. Блаженный Аврелий Августин в работе «О порядке» предлагает такую формулу познания: «К изучению наук ведет нас двоякий путь: авторитет и разум. По отношению ко времени первенствует авторитет, по отношению к существу дела – разум» [1: 114–183]. Существование различных направлений теологии противоречит изначальной форме взаимоотношений с Логосом – Божественным словом. В чем может быть причина такого ее состояния? Очевидно, что это явление происходит из свойств человеческого общества. В данной статье рассмотрена система семьи как первичный элемент, отправная точка развития общества и общественных процессов.

Христианская семья – непосредственное создание Бога. Об этом мы читаем на первых страницах книги Бытия. (Быт. 1:27-28). Созданное Им по образу Его было благословлено Им (Быт. 1:31). И наделено смыслом своего существования во взаимодействии с Богом.

Во второй главе книги Бытия утверждается институт семьи: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть». (Быт. 2:24). Повторена эта заповедь и в Евангелии (Мф. 19:5). В этом есть основа отношений, заложенная Создателем в малую, но не по значению, частицу общества и Церкви. Современное общество, во всем его многообразии, начало развиться из этой частицы. Семья создана как сложная социальная система элементов, которые находятся во взаимодействии как друг с другом, так и с другими социальными системами.

Формирование и развитие семей как систем изучается в направлении, которое называется «системная семейная психология» [2]. Этот подход рассматривает как объект взаимодей-

ствия целостную систему. Система может быть представлена как нуклеарная семья из супружеской пары с детьми или без и расширенная, многопоколенная семья со всеми родственниками и близкими. Основной идеей, на которой базируется подход, является понимание семьи как сложной системы, в которой все ее участники связаны между собой и взаимозависимы. Каждый член семьи – элемент системы, а изменения одного элемента влияют на всю семью. Взаимоотношения в семейной системе могут быть как ресурсом для развития каждого элемента, так и причиной психологического и поведенческого расстройства. В терапевтическом подходе используется общая теория систем К. Берталанди, принципы которой составляют основу кибернетики, системного анализа, теории управления:

– принцип целостности: о том, что любая система стремится сохранить свое постоянство, стабильность и равновесие. Допустимо в связи с этим утверждать, что любая система сопротивляется изменениям, стремясь сохранить привычное состояние, даже если это состояние дисфункционально;

– принцип открытости: о том, что большинству систем свойственно внешнее взаимодействие. Они сами являются частью других систем, взаимодействуя в эмоциональном, физическом, информационном плане;

– принцип саморегуляции: о том, что любая живая система вынуждена постоянно адаптироваться к изменениям вне системы. Это может приводить к кризисам внутри системы, изменению взаимоотношений, ролей и взаимосвязей.

Можно увидеть отражение этих принципов на страницах Библии. Семья по Священному Преданию – единая, динамично развивающаяся, целостная структура (Быт. 2:24, Мф. 19:5). Разделение функций основано на взаимном уважении и любви: жены и мужа. Причем муж, как глава семьи, имеет даже большие обязанности по отношению к своим домашним (Еф. 5:33, 1 Кор. 13:4-7, Иов. 1:5). Кроме того, открытость в Писании оберегает целостность. Происходит это из истинного ценностного понимания необходимости взаимодействия с окружением для сохранения, передачи и умножения этого духовного блага (1 Пет. 4:9, Ис. 34:15-16, Втор. 7:3-4, 2 Кор. 6:14-18, 1 Кор. 7:39). Принцип саморегуляции, связанный с процессами адаптации, предполагает изменение в каждом участнике системы и изменение всей системы в целом, связанные как с внутренними для семьи событиями, так и с внешними по отношению к ней. Господь, взойдя на крест, остается частью своей земной семьи, проявляя заботу о ней (Ин. 19:27)

Внутри самой системы выстраивается два основных вида связи:

– горизонтальные связи – между мужем и женой, братьями и сестрами, представителями одного поколения в семейной системе. Основу конструктивных связей такого типа формируют отношения сотрудничества, эмоциональная поддержка, совместное решение общих проблем, коллегиальное принятие решений с учетом мнения всех сторон, отсутствие ярко выраженного лидерства, если это не является общим решением. Горизонтальные связи способствуют автономности, усиливают ассертивность внутри связи и при внешнем взаимодействии, повышают устойчивость системы в целом и способствуют раскрытию личности внутри системы как ее элемента во взаимодействии внутри связи, например, муж–жена или брат–сестра–брат. Горизонтальные связи могут сохраняться и быть конструктивными длительное время. Они характерны для открытых обществ с высоким уровнем автономии;

– вертикальные связи – например, межпоколенные: родитель-ребенок; родитель-родитель, когда родители из разных поколений. В связи такого типа есть главный элемент, осуществляющий ответственную и контролирующую функцию. Регулирует эмоции и поведение как внутри системы, так при взаимодействии ее с внешними системами. Особенно важную роль вертикальные связи играют в формировании личности детей в семье. Родители обычно занимают ключевое место в вертикальных связях, оказывая поддержку, проявляя заботу, любовь детям, обеспечивают развитие в выбранном старшими направлении. Особенностью вертикальной связи является ее влияние на автономию. При достижении автономии младшего элемента сохранение такой связи блокирует развитие дальнейшей самостоятельности у младшего элемента. Формируется иерархическая структура взаимодействия, вызывающая фрустрацию потребностей низшего элемента. Между системами такие связи существуют, например, в родовой общине. Господь переводит вертикальную связь с апостолами в горизонтальную, когда приходит это время (Ин. 15:14-15), расставляет акценты на Тайной вечере, омыв ноги свои ученикам, и на молитве в Гефсиманском саду (Ин. 17:20-26).

На протяжении жизни семьи на нее влияют различные внутренние факторы и факторы внешней среды. Реакция на них может быть конструктивной, направленной на решение вопроса и адаптацию к изменившимся условиям, или деструктивной – приводящей к негативным процессам в семье и часто к разрушению функционирования системы. Конструктивные и деструктивные реакции, как системные изменения, можно свести к нескольким формам проблемы.

Изменение в горизонтальных связях или «нормативные временные сдвиги». Эти процессы естественны и возникают постоянно, на разных этапах развития семьи: рождение, взросление, уход детей в свою семью; смена места жительства; изменения в рабочем графике и прочее. Функциональные семьи справляются с такими проблемами усердием каждого члена семьи в соответствии со своей ролью: муж, жена, ребенок. Очевидно, что для решения проблемы, необходимо нормированное распределение ролей и исключение замещения их другими членами семьи. Для функциональной семьи естественно, по принципу открытости, обратиться за помощью, например, к семье старшего поколения или к другой семье с общими ценностями.

Изменения в вертикальных связях происходят в норме постепенно, по мере формирования возможности самостоятельного функционирования младшего элемента. Обычно, при достижении самостоятельности обоих членов, связь прекращается, либо поддерживается редко, ситуативно. Проблемы, возникающие в связи такого типа: перевернутая иерархия – семьей управляет ребенок; конфликт между поколениями – нет возможности получить автономию от старшей семьи; парантификация – ребенок выполняет обязанности взрослого. Такие изменения приводят к дисфункции в семейной системе. В психологической практике нередко встречаются случаи, когда ставшие нормой разрушительные для семьи модели сохраняются как одобряемые и передаются из поколения в поколение.

Функциональные семьи могут испытывать трудности в решении проблем на определенном этапе развития. В таком случае еще одним показателем здоровой семьи является обращение за помощью к специалисту по семейному здоровью.

В Священном Писании семья, как союз мужчины и женщины, появляется уже с первых страниц, а само слово семья упоминается 18 раз от книги Исход (18:4) до книги Деяния святых Апостолов (10:2). Следуя Слову Божию, в Православии семья создается и освящается Богом в Церкви через таинство Венчания. Это единственное таинство, которое установил сам Бог до грехопадения человека. Семья, по Библии, определяется как моногамный союз мужчины и женщины, расторгнуть который невозможно.

Союз мужчины и женщины соединяет их в одно единое, в котором муж и жена дополняют друг друга своими индивидуальными свойствами. Апостол дает такое указание женам: *«Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем»* (Еф. 5:24). От мужа требуется любить жену так, как это свойственно Христу: *«Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее»* (Еф.5:25). Цель христианской семьи есть воплощение любви Христовой. Ее духовное развитие видится в гармонии сближения друг с другом телом, душой и духом. *«Очевидно, что такое же (если еще не большее) единение будет в том миру и у тех супругов, которые единодушно шли за Христом в этом мире»* [3, с. 6].

В норме в семье взаимное согласие и навык создавать оптимальные условия друг для друга исключают насилие в любых проявлениях. Об этом пишет протоиерей Александр Ельчанинов: *«Ни мужчина, ни тем более женщина не имеют в браке друг перед другом абсолютной власти»* [3, с. 18].

Таким образом, семья это уникальная система, фундамент которой строится на принципах веры, смирения и взаимопомощи. Ключевые аспекты системной семейной теории, гармонируют с богословским подходом по библейскому учению. Семья, помогая каждому своему члену реализовать христианское призвание в контексте общей системы, является пространством, как психологического здоровья, так и духовного развития.

Источники и литература (References):

1. Августин Блаженный. О порядке // Творения / Блаженный Августин: в 4 т. СПб.: Алетейя; Киев: УЦИММ-пресс, 2000. Т. 1: Об истинной религии. 2000. 742 с.
2. Варга А.Я., Драбкина Т.С. Системная семейная психотерапия. Краткий лекционный курс. СПб.: Речь, 2001. 144 с.
3. Пестов Н.Е. Христианский брак // Азбука веры [сайт]. Режим доступа URL: https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Pestov/hristianskij-brak/#0_3 (дата обращения: 03.03.2025).
4. Системная семейная терапия: Классика и современность / Под ред. А. В. Черникова. Класс, 2005.
5. Шмонин Д. Там, где ресурс науки ограничен. Ученый объяснил, зачем нам теология // РИА Новости [сайт]. Режим доступа URL: <https://ria.ru/20230125/nauka-1847141398.html> (дата обращения: 01.03.2025).